

ЖЕНЩИНЫ- УЧЁНЫЕ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

к.п.н., Торежанова Раушан

Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849509>

Аннотация: В статье анализируется вклад женщин – учёных в развитие науки Республики Узбекистан. В частности, дана характеристика научной деятельности доктора медицинских наук, профессора Атаниязовой Орал Аминовны.

Ключевые слова: наука, вклад в развитие науки, женщины – учёные.

Abstract: the article analyzes the contribution of women scientists to the development of science in the republic of Uzbekistan.

In particular, a description of the scientific activity of Doctor of Medical Sciences, Professor Oral Aminovna Ataniyazova is given.

Key words: science, contribution to the development of science, women scientists.

Annotatsiya: Maqolada olim ayollarning O‘zbekiston Respublikasi ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi. Xususan, tibbiyot fanlar doktori, professor Oral Aminovna Ataniyazovaning ilmiy faoliyatiga tavsif berilgan.

Kalit so‘zlar: ilm-fan, ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasi, olima ayollar.

Общеизвестно, что от развития науки зависит социально-экономическое и научно-техническое развитие любого государства. Актуальные проблемы развития науки в нашей стране указаны в Концепции развития науки до 2030 года, утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 г. за № УП-6097.

В современных условиях глобализации и цифровизации залогом успеха для любого государства является инновационный подход.

Для организации разработок и внедрения инновационных идей и технологий в 2017 г. в нашей стране было создано Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

Ведущим государственным научным учреждением в нашем государстве является Академия наук Республики Узбекистан, в составе которой функционируют 28 научно-исследовательских учреждений, а также три отделения: Каракалпакское отделение, Навоийское и Хорезмская академия Мамуна.

Каждая научная дисциплина и область исследований вносит свой вклад в решение актуальных проблем современности, таких как формирование экосистемы, обеспечивающей развитие приоритетных направлений и проведение инновационных разработок; адаптация сферы науки к требованиям современной экономики, переход к инновационному и высоко - технологичному формату развития национальной экономики, обеспечивающий экономический рост, повышение уровня жизни населения, развитие человеческого капитала. [1]

Немаловажную роль в развитии отечественной науки и решении научных проблем играют женщины-учёные.

В данной статье, мы хотели бы охарактеризовать научную деятельность Атаниязовой Орал Аминовны - доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Каракалпакстан, заслуженного наставника молодёжи Республики Узбекистан, сенатора Олий Мажлиса Республики Узбекистан, ректора Медицинского института Каракалпакстана.

Орал Атаниязова в 1979 г. окончила Ташкентский государственный медицинский институт. В начале 1990-х годов основала каракалпакский центр репродуктивного здоровья и окружающей среды «Перзент». В 2000 году была удостоена экологической премии Голдмана (США).

В 2001 году была назначена директором Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института, преобразованный в 2020 г. в Медицинский институт Каракалпакстана. С 2020 г. является ректором Медицинского института Каракалпакстана.

В 2021 г. в институте создана современная университетская клиника, главной целью которой является оказание высоко - квалифицированной медицинской помощи детям Приаралья, пострадавшим от воздействий экологических факторов (врожденные аномалии развития).

Выбранная вузом стратегия развития способствует его дальнейшему совершенствованию в области подготовки медицинских кадров и его интеграции в международную сеть университетов. В перспективе планируется разработка и создание журнала «Наука Аральского моря», в котором смогли бы продемонстрировать свои научные исследования местные учёные, с привлечением биологов, химиков, генетиков и других специалистов Центральной Азии.

Литература:

1. Концепция развития науки до 2030г. №УП-6097 от 29.10.2020 г.
2. Открытые интернет источники.